

Centre international d'étude de la religion grecque antique

kernos

35

2022

Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique

Διεθνής και διεπιστημονική επιθεώρηση της αρχαίας ελληνικής θρησκείας

Presses Universitaires de Liège

Table des matières

Éditorial , par le Comité de rédaction	7
Hommage à André Motte , par Vinciane PIRENNE-DELFORGE.....	9
Actes du XVI^e colloque international du CIERGA (<i>partim</i>)	
<i>Des dieux, des jeux – et du hasard ?</i>	
(en collaboration avec l'Advanced Grant ERC <i>Locus ludi</i>)	
<i>En guise d'introduction</i> , par Véronique DASEN & Vinciane PIRENNE-DELFORGE	13
Philippe BORGEAUD, <i>Quelques réflexions sur le rapport entre jeu et pratique rituelle</i>	19
Jörg RÜPKE, <i>Playing with the Gods: materiality of religious communication and ludic materiality in Cicero's critique of divination</i>	45
Irada MALKIN, <i>Zeus, the Divine Lottery, and the Equality of Chance</i>	61
Joachim Friedrich QUACK, <i>Drawing Lots of the Gods in Roman Egypt</i>	77
Arnaud MACÉ, <i>Jouer avec la τύχη. Le jeu comme art de préparation aux coups durs (Platon, République X, 603e4 – 604d5)</i>	97
François LISSARRAGUE †, <i>Joueurs ailés et incertitudes herméneutiques sur une coupe à Copenhague</i>	113
Árpád M. NAGY, <i>Erös en kairō – un bas-relief à Budapest</i>	135
Daniele MIANO, <i>Fortuna, Games, and the Boundaries of the Divine: from Cicero to Boethius</i>	163
Varia	
Ivana & Andrej PETROVIC, <i>Hesiod's Religious Norms in Context: on Works & Days 724–760</i>	185
Panagiotis KONSTANTINIDIS, <i>What Dreams May Come: an incubation relief from the Asklepieion of Epidauros</i>	233
Ombretta CESCA, <i>Cultes d'Iris en Grèce : un état de la question</i>	263

Chronique des activités scientifiques

Epigraphic Bulletin 2019, by Angelos CHANIOTIS289

Chronique archéologique

La Chronique archéologique de la religion grecque passe au numérique : un nouvel outil au service des chercheurs,
par Alain DUPLOUY323

Revue des Livres333

1. Comptes rendus et notices bibliographiques

E. Boutsikas, <i>The Cosmos in Ancient Greek Religious Experience</i> (I. Mylonopoulos)	333
R. Gagné, <i>Cosmography and the Idea of Hyperborea in Ancient Greece</i> (Fr. Graf)	339
K. Freitag, M. Haake (dir.), <i>Griechische Heiligtümer als Handlungsorte</i> (I. Mylonopoulos)	341
J.-Ch. Moretti et al., <i>Exploration archéologique de Délos, 46. L'Artémision</i> (H. Aurigny) ...	347
O. Pilz, <i>Kult und Heiligtümer in Elis und Triphylia</i> (I. Mylonopoulos)	348
Chr.G. Williamson, <i>Urban Rituals in Sacred Landscapes in Asia Minor</i> (N. Belayche)	353
S. Nevin, <i>Military Leaders and Sacred Space in Classical Greek Warfare</i> (V. Cuche)	358
J.L. Schear, <i>Serving Athena</i> (J. Van Rookhuijzen)	361
J. Rivault, <i>Zeus en Carie</i> (N. Carless Unwin)	363
G. Casadio, P.A. Johnston (dir.), <i>Artemis and Diana</i> (P. Ellinger)	365
F. Doroszewski, D. Karłowicz (dir.), <i>Dionysus and Politics</i> (F. Massa)	370
L.A. Mazurek, <i>Isis in a Global Empire</i> (L. Bricault)	372
Th.S.F. Jim, <i>Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece</i> (M. Herrero de Jáuregui)	374
G. Lambin, <i>Aspects du divin dans la Grèce antique</i> (S. Lebreton)	377
E. Simon, <i>The Gods of the Greeks</i> (V. Pirenne-Delforge)	379
J. Kindt (dir.), <i>Animals in Ancient Greek Religion</i> (Z. Pitz)	380
N. Belayche, F. Massa (dir.), <i>Mystery Cults in Visual Representation</i> (Ph. Borgeaud)	382
N. Belayche, F. Massa (dir.), <i>Les Philosophes et les mystères dans l'Empire romain</i> (Ph. Borgeaud)	382
C. Addey (dir.), <i>Divination and Knowledge in Greco-Roman Antiquity</i> (M. Lesgourgues)	386
S. Papaioannou et al. (dir.), <i>Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome</i> (L. Lorenzon)	390
J. Demaille, G. Labarre (dir.), <i>Les Associations culturelles en Grèce et en Asie Mineure</i> (S. Skaltsa)	392
G. Lenzo et al. (dir.), <i>Les Cultes aux rois et aux héros</i> (J. Dechevez)	395
E. Mackil, N. Papazarkadas (dir.), <i>Greek Epigraphy and Religion</i> (R. Van Hove)	398
C.A. Faraone, S. Torallas Tovar (dir.), <i>Greek and Egyptian Magical Formularies</i> (Th. Galoppin)	401
S. Dugast et al. (dir.), <i>Agalma ou les figurations de l'invisible</i> (V. Pirenne-Delforge)	404

2. Actes de colloques, ouvrages collectifs et anthologies405

3. Ouvrages reçus à la rédaction413

Revue des Revues, par Luca LORENZON et Elie PIETTE415

Des dieux, des jeux — du hasard ? En guise d'introduction

En septembre 2021 s'est tenu à Fribourg, en Suisse, le XVI^e colloque du CIERGA, plusieurs fois reporté en raison de la pandémie. Comme toujours, c'est l'équipe locale prenant en charge l'organisation qui a donné l'impulsion de la thématique choisie. Or, depuis plusieurs années désormais, l'université de Fribourg accueille le projet européen *Locus Ludi. The Cultural Fabric of Play and Games in Classical Antiquity*, sous la direction de Véronique Dasen¹. Ce projet ambitieux envisage toutes les dimensions culturelles du fait de « jouer » dans l'Antiquité.

L'enjeu de la rencontre était de cerner comment se traduit dans le monde grec notre notion moderne de « chance » et de « hasard » selon différents points de vue, religieux, institutionnel, philosophique et iconographique, en ouvrant également la réflexion à l'Égypte romaine et au monde romain en général, sur la longue durée. Les communications ont porté sur la gestion de l'indéterminé et la porosité des frontières entre pratique ludique, tirage au sort et consultation oraculaire, qui traduisent des rapports mouvants entre volonté humaine et divine, et ce, dans différents contextes et différentes perspectives.

Pour saisir la complexité du sujet, il convient de souligner d'emblée que l'expression moderne de « jeux de hasard », communément utilisée pour désigner les jeux de pari ou d'argent, et ceux qui recourent à des dés ou des osselets, ne dérive pas d'un terme grec. « Hasard » provient de l'arabe *al-zabr*, « le dé ». En revanche, l'adjectif « aléatoire » (« ce qui est soumis aux chances du hasard ») est rattaché au latin *alea*, le « jeu de dés », le nom d'un jeu de plateau de la famille du backgammon. Le terme de « hasard » se décline avec des variantes dans les autres langues qui manifestent l'intervention de la chance, parfois personnifiée, comme l'allemand *Glückspiel*, jeu « de chance ».

1. European Research Council n° 741520 (www.locusludi.ch). Le projet *Locus Ludi. The Cultural Fabric of Play and Games in Classical Antiquity* est financé par le Conseil Européen de la Recherche (ERC), programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne Horizon 2020 (n° 741520).

Nos réflexions ont été nourries de manière comparative par les travaux de l'anthropologue Roberte Hamayon qui a montré comment, dans le monde mongol et sibérien, le jeu est un mode d'action qui permet de gérer ce qui est à venir et indéterminé, en adoptant une posture active face au destin afin de l'infléchir : « Jouer vise à agir sur ce qui doit se passer ici et maintenant². » En réponse à Lucien Lévy-Bruhl, elle explique pourquoi en Sibérie, et dans plusieurs sociétés nord-asiatiques, les procédés divinatoires ne consistent pas à « savoir à l'avance » en consultant les dieux³. Le lancer d'osselets — ou d'autres objets dissymétriques — a une dimension propitiatoire, au sens où le lancer défavorable peut être annulé par un nouveau lancer jusqu'à obtenir un signe positif⁴. La dimension performative du lancer constitue en soi une forme de préparation psychologique qui rend optimiste et confiant. Il est souvent associé à l'annonce publique du résultat obtenu, induisant la mise en œuvre du projet attendu. En somme, « la chance se gagne », en entraînant l'art de saisir l'occasion favorable et de tirer parti de l'indéterminé⁵. Roberte Hamayon identifie là l'une des grandes différences avec la Providence chrétienne qui ne saurait être infléchie. Selon les Pères de l'Église, il est inconcevable de « consulter » Dieu et ils condamnent fermement les jeux, surtout de dés et d'argent⁶. Elle dégage aussi la complexité des rapports entre jeu et rites, le jeu étant, dans ces sociétés, un modèle formel pour les rituels afin d'obtenir un bien aléatoire comme le gibier, la pluie ou la fécondité⁷.

Les articles réunis dans ce dossier — qui se refermera dans le volume de 2023 — suivent les trois axes abordés lors de la rencontre de septembre 2021, sur le jeu comme instrument de communication avec les dieux, sur les relations entre « sort », « chance » ou « faveur divine », en s'interrogeant sur les spécificités des puissances divines convoquées par les joueurs, de Tychè à Fortuna, enfin sur les témoignages iconographiques de ces pratiques.

Les rites, en tant qu'instruments de la communication entre hommes et dieux, possèdent une dimension performative et festive qui éclaire le brouillage entre jeu, *paidiá*, et sérieux, *spoudé*, posé par Platon dans les *Lois*. Les réflexions de Philippe Borgeaud, inscrites dans une perspective historiographique et anthropologique, montrent combien rites et jeu se ressemblent dans l'exercice d'un contre-point avec la réalité. Les jeux qui font « comme si », caractéristiques de l'univers enfantin, sont des opérateurs culturels tout comme les rituels religieux,

2. HAMAYON (2021), p. 218.

3. HAMAYON (2020).

4. HAMAYON (2020), p. 436 ; (2021), p. 224.

5. HAMAYON (2021), p. 221–222.

6. Sur l'hostilité des religions monothéistes en général face au jeu qui engage un Dieu par définition transcendant, incontestable, en le mettant sur un pied d'égalité, alors qu'il ne peut pas perdre, voir HAMAYON (1995).

7. HAMAYON (2021), p. 77–79.

sportifs, artistiques, musicaux, ou théâtraux. Il ne s'agit pas de ramener les rites religieux à des « enfantillages » ou, plus scientifiquement, aux effets d'une cognition qui serait encore enfantine, mais d'en comprendre les décalages avec le réel, tout en rappelant le caractère sérieux du jeu.

Cette réflexion qui porte sur la Grèce peut être avantageusement lue en regard des analyses de Jörg Rüpke sur la dimension ludique que Cicéron attribue au rituel divinatoire dans son célèbre traité sur la divination. La référence au jeu de dés ou d'osselets qui ponctue les arguments des intervenants du dialogue sur ce point souligne la proximité entre jeu et rituel, notamment dans la matérialité des pratiques. Jeu et rituel se rejoignent dans l'usage d'objets dont la portée pragmatique est contournée et dans des stratégies de ritualisation, qui impliquent des actions spéciales. Dans les jeux fondés sur l'aléatoire comme dans la communication avec les dieux, il s'agit de créer des mondes imaginaires impliquant une agentivité des objets. Les dés « décident », comme les dieux peuvent le faire. Mais les règles ne sont pas les mêmes de part et d'autre.

Dans la *Théogonie* d'Hésiode, les dieux ne « jouent » pas. En revanche, le tirage au sort est au fondement des partages primordiaux que chante le poète et qu'étudie Irad Malkin, dans une réflexion sur cette pratique de dévolution de parts, qu'elles soient d'héritage ou de butin, ou de dévolution de charges publiques dans les cités. En plaçant la réflexion au sein du monde des dieux, il s'agit d'affronter la question de savoir si les Grecs attendaient d'eux qu'ils déterminent les résultats du tirage au sort. En d'autres termes, cette pratique était-elle assimilée à une forme de divination ? Face au corpus des poèmes homériques et hésiodiques, la conclusion est négative et souligne, en revanche, l'importance de cette procédure pour déterminer la légitimité du groupe à l'appliquer et, ce faisant, la légitimité de ceux qui ont accès au partage. Il s'agit d'établir d'emblée l'égalité des chances de tous les participants et d'assurer l'égalité et l'équité des résultats. Selon l'interprétation d'Irad Malkin, le tirage au sort chez les Grecs anciens apparaît avant tout comme une affaire humaine.

Il en va tout autrement des oracles fondés sur le tirage au sort, que l'on avait déjà abordés avec la réflexion de Jörg Rüpke. Dans les manuels mis au jour sur papyrus et organisant ce type de procédure, les oracles peuvent se présenter sous la forme de bandes de feuilles de palmier à tirer et une divinité préside chacun des 29 oracles, à la manière de ce type de divination attesté en Asie Mineure et fondé sur le lancer de cinq osselets⁸. Si la logique du système a pu être reconstruite par Joachim Quack en réunissant les variantes conservées sur d'autres papyrus, le contexte de la pratique reste incertain. La personne qui consultait pouvait-elle tirer plusieurs fois jusqu'à obtenir la réponse espérée ? Un spécialiste devait-il participer à la consultation pour interpréter la réponse ?

8. GRAF (2005) ; NOLLÉ (2007).

Dans le monde grec, où le risque est quotidien, le jeu peut représenter une manière de gérer l'indéterminé, tout comme dans les sociétés nord-asiatiques. Chez Platon, les dieux, comme les êtres humains, doivent aussi composer avec une part d'aléatoire qu'ils ne maîtrisent pas. Arnaud Macé montre comment l'image du lancer de dés ou d'osselets dans la *République* peut traduire une notion de τύχη qui accorde une part d'agentivité humaine face à l'indéterminé.

Ces « incertitudes herméneutiques » sont également perceptibles dans l'iconographie. Ainsi, une coupe conservée à Copenhague offre, sous ses anses, l'image de deux joueurs ailés qui s'affrontent à un jeu de plateau. Pour François Lissarrague, la scène est une variante unique sur le thème connu des guerriers en train de jouer, qui renvoie à l'incertitude de l'issue du combat. Les deux figures ailées pourraient être ces *daimones* qui traduisent, dans l'*Iliade*, l'action divine en train de se faire ou dont on escompte les effets, notamment sur l'issue des affrontements sur le champ de bataille. Dans un autre registre iconographique, un remarquable bas-relief hellénistique conservé à Budapest est analysé par Árpád Nagy. On y voit un Éros debout sur une roue en train de tourner, ce qui ne relève pas d'un jeu d'équilibre, dont on ne connaît pas de parallèle, mais ouvre la porte à diverses manières de comprendre cette métaphore qui signifie aussi le *kairos*, le « moment opportun » qu'il faut saisir.

Pour refermer (provisoirement) le présent dossier, la Fortuna des Romains est appelée à la barre jusqu'à sa réinterprétation chrétienne. L'ambiguïté de ce que nous appelons malencontreusement les « personnifications divines » se déploie avec une acuité toute particulière dans la figure romaine de la fortune quand elle est mise en regard des jeux, comme le fait ici Daniele Miano. Une tension insoluble se fait jour entre la figure divine de Fortuna et le caractère aléatoire des « jeux de fortune » (*ludi fortunae*) où nous reconnaissons nos « jeux de hasard ». Cette mise en regard, qui remonte à l'antiquité elle-même, permet d'éprouver et de redéfinir les limites entre « hasard » et volonté divine.

Toutefois — et c'est un des questionnements majeurs de notre rencontre à défaut d'être un acquis définitif —, ne faudrait-il pas faire l'économie du terme moderne de « hasard » quand on traduit des termes antiques dont les contextes d'usage attestent la complexité? C'est en ce sens que nous avons travaillé avec les auteurs de ce dossier, en les invitant à s'interroger encore et toujours sur ce point. La discussion reste ouverte, et gageons que le deuxième volet de ces actes, qui formera un bouquet d'article dans le *Kernos* de 2023, la soulèvera à nouveau.

Véronique DASEN

Université de Fribourg
 veronique.dasen@unifr.ch

Vinciane PIRENNE-DELFORGE

Collège de France / Université de Liège
 v.pirenne@uliege.be
 vinciane.pirenne@college-de-france.fr

BIBLIOGRAPHIE

- F. GRAF, “Rolling the Dice for an Answer”, in S.I. JOHNSTON et P.T. STRUCK (dir.), *Mantiké: Studies in Ancient Divination*, Leiden, 2005 (*RGRW*, 155), p. 51–97.
- R. HAMAYON, « Pourquoi les ‘jeux’ plaisent aux esprits et déplaisent à Dieu », in G. THINÈS et L. DE HEUSCH (dir.), *Rites et ritualisation*, Paris, 1995, p. 65–100.
- R. HAMAYON, « Gambling; or, The Art of Exploiting Chance to Nullify It », *HAU: Journal of Ethnographic Theory* 10–2 (2020), p. 435–439.
- R. HAMAYON, *Jouer. Une autre façon d’agir. Étude anthropologique à partir d’exemples sibériens*, Lormont, 2021.
- J. NOLLÉ, *Kleinasiatische Losorakel: Astragal- und Alphabetchresmologien der hochkaiserzeitlichen Orakelrenaissance*, München, 2007 (*Vestigia*, 57).

Les auteurs reçoivent un fichier PDF de leur contribution et un exemplaire de la revue.
La Revue n'est pas responsable des manuscrits qui lui sont envoyés.
Les articles publiés n'engagent pas les opinions de la Rédaction.

© C.I.E.R.G.A., décembre 2022

Éditeur responsable : V. Pirenne-Delforge, Université de Liège, 7, place du 20-Août, 4000 Liège.
DL : D/2022/12.839/39
ISBN : 978-2-87562-343-0
ISSN : 0776-3824
Le dessin du *kernos* a été réalisé par Mary Tsagari.

Sommaire

Éditorial

Hommage à André Motte

Actes du XVI^e colloque international du CIERGA (*partim*)

Des dieux, des jeux – et du hasard ?

(en collaboration avec l'Advanced Grant ERC *Locus ludi*)

En guise d'introduction, par Véronique DASEN & Vinciane PIRENNE-DELFORGE

Philippe BORGEAUD, *Quelques réflexions sur le rapport entre jeu et pratique rituelle*

Jörg RÜPKE, *Playing with the Gods: materiality of religious communication and ludic materiality in Cicero's critique of divination*

Irak MALKIN, *Zeus, the Divine Lottery, and the Equality of Chance*

Joachim Friedrich QUACK, *Drawing Lots of the Gods in Roman Egypt*

Arnaud MACÉ, *Jouer avec la τύχη. Le jeu comme art de préparation aux coups durs (Platon, République X, 603e 4 – 604d 5)*

François LISSARRAGUE †, *Joueurs ailés et incertitudes herméneutiques sur une coupe à Copenhague*

Árpád M. NAGY, *Erős en kairō – un bas-relief à Budapest*

Daniele MIANO, *Fortuna, Games, and the Boundaries of the Divine: from Cicero to Boethius*

Varia

Ivana & Andrej PETROVIC, *Hesiod's Religious Norms in Context: on Works & Days 724–760*

Panagiotis KONSTANTINIDIS, *What Dreams May Come: an incubation relief from the Asklepieion of Epidauros*

Ombretta CESCA, *Cultes d'Iris en Grèce: un état de la question*

Chronique des activités scientifiques

Epigraphic Bulletin 2019

Chronique archéologique

Chroniques bibliographiques

ISBN : 978-2-87562-343-0

